

“Exceção Romeu e Julieta” e o déficit de legitimidade na criação jurisprudencial de cláusulas exonerativas no art. 217-A do Código Penal

Frederico Leandro Gomes – mestrando do PMPD

Disponível em: <https://colunas.direitounb.com.br/excecao-romeu-e-julieta-e-o-deficit-de-legitimidade-na-criacao-jurisprudencial-de-clausulas-exonerativas-no-art-217-A-do-codigo-penal>

A presente reflexão propõe-se a investigar criticamente a atuação do Superior Tribunal de Justiça no contexto da relativização da presunção absoluta de vulnerabilidade prevista no art. 217-A do Código Penal, com ênfase na tentativa de construção jurisprudencial da chamada exceção “Romeu e Julieta”. Longe de pretender um juízo de valor isolado ou apressado, a proposta é tensionar os fundamentos dogmáticos, institucionais e argumentativos subjacentes às decisões que, a despeito da literalidade do tipo penal e da orientação firmada no Tema 918/STJ, ensaiam a admissão de circunstâncias atenuantes à margem do texto legal. De modo particular, este ensaio se alinha ao esforço de iluminar o debate acadêmico e institucional sobre os limites hermenêuticos da jurisdição penal, bem como de problematizar as implicações dessa construção jurisprudencial sobre as políticas públicas voltadas à proteção da infância e juventude.

A consolidação da Súmula 593/STJ, resultante do julgamento do Recurso Especial 1.480.881/PI, processado sob o rito dos recursos repetitivos, operou como marco na sedimentação do entendimento de que o consentimento da vítima, eventual relação amorosa ou sua vida sexual pregressa são juridicamente irrelevantes para a subsunção típica ao art. 217-A do CP. Trata-se de construção unânime da Terceira Seção, capitaneada pelo voto do Ministro Rogério Schietti Cruz, que invocou

fundamentos históricos e legislativos para afirmar, com clareza, que a vulnerabilidade sexual de crianças e adolescentes menores de 14 anos é de natureza objetiva e absoluta.

Antes da promulgação da Lei nº 12.015/2009, a disciplina penal dos delitos sexuais cometidos contra menores de 14 anos era organizada a partir de uma engenharia normativa dispersa, na qual a construção do injusto dependia da interpretação concatenada de diversos dispositivos do Código Penal. O art. 213 previa o tipo penal do estupro — conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça —, enquanto o art. 214 tipificava o atentado violento ao pudor, também vinculado à presença de violência. Ambos, porém, recebiam reforço hermenêutico do art. 224, segundo o qual “presume-se a violência, se a vítima: a) não é maior de 14 anos; b) sofre de enfermidade ou deficiência mental, e não tem o necessário discernimento para a prática do ato; c) não pode oferecer resistência”. Tratava-se, portanto, de um sistema fundado na ideia de que a violência poderia ser presumida em razão da condição da vítima, independentemente de sua ocorrência fática.

Essa técnica jurídica de construção da violência por presunção legal operava como uma ficção normativa. A violência, que nos tipos penais ordinários se expressava como elemento fático (ato físico ou ameaça concreta), era transformada em uma qualidade imputada pelo ordenamento jurídico à conduta praticada contra pessoas que, segundo critérios legalmente definidos, não possuíam maturidade ou discernimento para resistir. Na prática, isso significava que a imputação penal poderia se sustentar mesmo na ausência de qualquer manifestação objetiva de violência, bastando a verificação da idade ou da condição da vítima. O consentimento, nesses casos, era tido como juridicamente irrelevante, uma vez que o próprio sistema penal operava com a suposição de que a violência estava implícita na disparidade de condições entre o autor e a vítima.

Esse modelo normativo, embora funcionalmente eficaz na repressão de certas práticas, mostrava-se dogmaticamente problemático. A fusão entre violência real e violência presumida gerava tensões internas no sistema, pois conduzia à imputação de crimes de natureza violenta mesmo quando ausente a ação agressiva que justificasse a tipificação. Em termos de técnica legislativa, o emprego da presunção de violência

prestava-se mais à ampliação do alcance penal do que à fiel descrição de comportamentos puníveis, o que alimentava a crítica de que o sistema operava com elementos do injusto simulados para fins de eficácia repressiva. Punia-se, em suma, a existência de uma relação sexual com pessoa menor de 14 anos sob o manto da violência presumida, ainda que não houvesse, em termos empíricos, violência alguma.

A Lei nº 12.015/2009 altera profundamente esse quadro. A revogação do art. 224 do Código Penal elimina o fundamento legal da presunção de violência, extinguindo a ficção que permitia ao intérprete presumir a existência de coação com base exclusivamente na idade da vítima. Em seu lugar, é introduzido o art. 217-A do CP, que tipifica como crime “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos”, deslocando o eixo da incriminação da violência (real ou presumida) para a idade da vítima como elemento constitutivo da conduta penalmente relevante. Trata-se de uma reconfiguração do tipo penal, agora centrado na ilicitude do comportamento independentemente da violência, mas sem qualquer menção à manutenção da presunção de violência enquanto técnica jurídica de imputação

Essa transição legislativa, que desloca a técnica da presunção de violência para a estruturação normativa da presunção de vulnerabilidade, não eliminou por completo os impasses hermenêuticos. Pelo contrário, abriu espaço a uma nova controvérsia: seria essa vulnerabilidade legalmente presumida uma categoria inflexível, ou admitiria, sob determinadas condições, ponderações fundadas nas particularidades do caso concreto? A resposta, por um período considerável, foi ambígua. Diversas decisões, ainda que sem unificação doutrinária, passaram a admitir, de forma implícita, a relativização da norma penal com fundamento em fatores como o consentimento da vítima, a sua suposta maturidade sexual precoce, a existência de vínculos afetivos com o agente ou mesmo experiências sexuais anteriores. Assim, a despeito da inovação formal do art. 217-A do Código Penal, instaurou-se uma zona de instabilidade interpretativa, na qual a vulnerabilidade, embora legalmente presumida, era tratada, na prática, como dado fático suscetível de aferição e juízo de ponderação.

A superação definitiva desse quadro de incerteza somente ocorre com o julgamento do Tema Repetitivo 918 pelo Superior Tribunal de Justiça. A tese, além de

afirmar com clareza a natureza objetiva e fechada do tipo penal, rechaça de maneira inequívoca o manejo de elementos subjetivos ou circunstanciais como mecanismos exonerativos, reafirmando o compromisso do legislador — e agora também da jurisprudência superior — com uma proteção normativa integral e inflexível à dignidade sexual da criança e do adolescente.

A consolidação do entendimento jurisprudencial, nesse ponto, teve papel decisivo na estabilização interpretativa do art. 217-A do CP. Ao afastar qualquer possibilidade de relativização da idade mínima legal, o STJ interrompeu o ciclo de insegurança hermenêutica que marcava os anos imediatamente posteriores à reforma legislativa de 2009 e impediu que o julgador substitua a tipicidade formal por juízos intuitivos fundados em subjetivismos morais ou sociais. A função da norma penal, tal como consolidada no precedente vinculante, deixava, por ora, de ser objeto de casuística judicial e passou a operar sob regime de legalidade estrita, em que o dado objetivo — a idade da vítima — exaure a análise da tipicidade.

Entretanto, o STJ a partir de 2021 teve uma guinada para relativização da Súmula 593 do STJ, nos casos em que havia relação amorosa entre a vítima e o acusado, com constituição de família e filhos. Foi utilizada a técnica de distinguishing para diferenciar do caso paradigma do Tema 918.

A técnica do distinguishing tem sido mobilizada pelo Superior Tribunal de Justiça como expediente argumentativo para afastar, em hipóteses excepcionais, a incidência da presunção absoluta de vulnerabilidade prevista no art. 217-A do Código Penal. É o que se observa, por exemplo, nos julgamentos do REsp 1.524.494/RNiii e do AREsp 1.555.030/GOiv, ambos relatados pelo Ministro Ribeiro Dantas, nos quais se reconheceu a possibilidade de exclusão da sanção penal com base em uma excludente de punibilidade de natureza supralegal. Em tais casos, embora o relator tenha expressamente afirmado que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade da conduta, entendeu-se ser legítimo excepcionar a incidência do tipo penal com fundamento na ausência de reprovabilidade social da conduta, considerada a peculiaridade fático-afetiva dos vínculos estabelecidos entre autor e vítima. Em linha semelhante, destacam-se os julgados nos AgRg no REsp

2.029.009/RNv e AgRg no REsp 2.019.664/CEvi, ambos sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos quais se reconheceu a atipicidade material da conduta a partir da premissa de que não houve relevante lesividade ao bem jurídico tutelado, tampouco qualquer ruptura substancial da autodeterminação sexual da vítima. Ainda que minoritárias, tais decisões revelam uma inflexão interpretativa que tensiona os limites normativos da presunção legal absoluta, ao resgatarem elementos subjetivos do caso concreto — critério reconhecido entre os parâmetros legítimos da técnica do *distinguishing* vii— como fundamento para justificar a sua mitigação.

O debate teórico-dogmático sobre o alcance da proteção penal conferida pelo art. 217-A do Código Penal tem sido enriquecido por uma miríade de decisões jurisprudenciais que, embora valiosas sob a ótica da teoria dos precedentes e da argumentação jurídica, não enfrentam de forma sistemática a peculiaridade fático-normativa que delinea a chamada “exceção Romeo e Julieta”, ao menos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de construção argumentativa de uso meramente informal, inspirada de modo livre na tragédia “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare^{viii}, em que se retrata o envolvimento amoroso entre dois jovens — Julieta, explicitamente descrita como tendo 13 anos, e Romeu, de idade nunca determinada pelo autor, mas presumidamente também adolescente — em meio a um ambiente de rivalidade familiar extrema. A evocação desse imaginário literário como metáfora para justificar a mitigação da presunção absoluta de vulnerabilidade revela, contudo, um anacronismo hermenêutico: enquanto alguns ordenamentos estrangeiros, como o do Estado da Flórida (EUA), consagram exceções legais específicas para casos de consentimento entre adolescentes com pequena diferença etária (*close-in-age exemptions*)^{ix}, o ordenamento jurídico brasileiro não prevê, de lege lata, qualquer cláusula normativa que autorize, nesse contexto, a exclusão de tipicidade, de culpabilidade ou de punibilidade. A tentativa de incorporar essa exceção por via pretoriana, a partir de vínculos afetivos presumidamente legítimos, representa não apenas um desvio interpretativo, mas uma afronta à legalidade penal estrita — cláusula fundante do Estado Democrático de Direito —, que impõe ao julgador o dever de contenção hermenêutica e interdito criativo diante da ausência de autorização legislativa expressa.

Conclui-se, então, com o curioso paradoxo de um sistema jurídico que, ao mesmo tempo em que veda qualquer forma de imputação penal antes dos 18 anos, considera plenamente imputável — e, por conseguinte, penalmente responsável — aquele que completa essa idade, ainda que em cenário de mínima diferença etária em relação à vítima e sob evidente simetria de desenvolvimento psicossocial. A tipificação penal, nesse caso, ignora o contexto e desconsidera a ausência de violência fática, bastando que o sujeito ativo ultrapasse, ainda que por um dia, a linha da maioridade. Não se trata de negar a necessidade de proteção penal à infância e à adolescência — o que seria inaceitável —, mas de reconhecer que a absoluta rigidez normativa, quando não acompanhada de instrumentos de calibragem legislativa, pode produzir soluções penais desproporcionais e, paradoxalmente, contraproducentes ao ideal de justiça.

A Constituição da República é clara ao tratar o maior de 18 anos como plenamente imputável (art. 228), mas silencia quanto às hipóteses em que essa imputabilidade, embora juridicamente plena, se defronta com realidades existenciais de baixa reprovabilidade material. E é justamente nessa ausência de previsão legal que o sistema brasileiro revela sua dissonância com modelos comparados, inclusive aqueles de tradição jurídica diversa. No ordenamento do Estado da Flórida, por exemplo, a chamada *Romeo and Juliet Law* — que não configura causa excludente de tipicidade, nem de ilicitude, tampouco desqualifica a condenação penal — atua unicamente sobre os efeitos colaterais do juízo condenatório, notadamente o registro compulsório como *sex offender*. Trata-se de uma válvula de exceção que visa a preservar, em hipóteses específicas e rigorosamente delimitadas, adolescentes e jovens adultos de serem marcados com o estigma perpétuo da classificação pública como predadores sexuais, desde que cumpridos critérios objetivos como a idade mínima da vítima (14 anos), diferença etária máxima de quatro anos, ausência de violência, consensualidade da conduta e ausência de antecedentes por crimes sexuais. Em outras palavras, mesmo em contextos marcadamente mais rigorosos sob o ponto de vista punitivo, como os Estados Unidos, reconhece-se que nem toda condenação exige, como resposta, a estigmatização civil e reputacional mais gravosa.

A diferença é que, nesses sistemas, a resposta institucional à complexidade da matéria é legislativa, e não hermenêutica. A *ratio* é clara: o Poder Judiciário não cria a

exceção; apenas a aplica quando prevista. O Brasil, por sua vez, persiste em delegar à dogmática jurídica — e, mais frequentemente, à criatividade judicial — o papel de resolver, sem base legal expressa, as lacunas da política criminal. O resultado é a instabilidade dos precedentes, a erosão da legalidade e a corrosão da confiança no sistema. A tentativa de suprir o silêncio do legislador com categorias doutrinárias como reprovabilidade reduzida, atipicidade material ou causa supra legal de punibilidade— ainda que sedutoras sob o prisma da justiça do caso concreto — carece de sustentação normativa e termina por comprometer a coerência da política criminal protetiva estabelecida a partir da Lei nº 12.015/2009.

Insistir em resolver pela via da dogmática aquilo que exige uma definição político-legislativa é manter o sistema em permanente estado de exceção interpretativa. E talvez seja essa a mais incômoda constatação: a de que, entre o silêncio da lei e a inércia do legislador, floresce o espaço fértil da insegurança jurídica. Enquanto isso, seguimos confiando que a jurisprudência — à falta de norma — consiga fazer, com equilíbrio e sobriedade, o que só o Parlamento tem legitimidade democrática para decidir: se e como modular, em nome da proporcionalidade, os efeitos da imputação penal em contextos afetivo-sexuais de baixa ofensividade real. Afinal, se até o common law, com toda sua flexibilidade casuística, recorre à lei para lidar com isso, por que o civil law brasileiro, com sua afeição ao texto normativo, hesita tanto em legislar?